

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TEMA:

**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS
A LA BOLSA DE VALORES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS EN ECUADOR**

AUTORES:

Jerson Alexander Lucio Guaraca 0009-0007-9193-0666

Scarlet de Lourdes Soriano Zambrano 0009-0008-8916-9115

Edwin Jeampierre Monserrate Varas 0009-0003-7147-0966

Liz Melamnie Moran Salazar 0009-0003-9365-3827

Jefferson Geovanny Naula Duchi 0009-0001-3261-7721

TUTOR:

Mgtr. Carlos Roberto Ochoa González

Milagro, Ecuador

12 de noviembre del 2025

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar el nivel de conocimiento y las percepciones que poseen los estudiantes universitarios de carreras económico-administrativas en Ecuador sobre los instrumentos de inversión alternativos a la bolsa de valores. Se aplicó un cuestionario estructurado mediante formularios de Google a una muestra de 100 estudiantes, con preguntas orientadas a medir el conocimiento, percepción y actitudes frente a opciones como crowdfunding, fintech y fondos de inversión. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional, utilizando estadística descriptiva y el coeficiente de correlación de Spearman, con apoyo del software Microsoft Excel. Los resultados evidencian un conocimiento limitado respecto a los instrumentos de inversión alternativos, predominando la familiaridad con fintech y fondos de inversión. Asimismo, se identificó una correlación positiva moderada entre la formación académica en finanzas y la disposición a invertir en estos instrumentos. Las principales barreras percibidas son la falta de conocimiento y la desconfianza en las plataformas digitales. Se concluye que fortalecer la educación financiera en el ámbito universitario puede aumentar la confianza y participación en alternativas de inversión emergentes, contribuyendo a la inclusión financiera juvenil.

Palabras clave: educación financiera, inversión alternativa, fintech, crowdfunding, estudiantes universitarios, correlación de Spearman.

Abstract

The objective of this study is to analyze the level of knowledge and perceptions that university students of economic-administrative careers in Ecuador have about alternative investment instruments to the stock market. A questionnaire structured using Google forms was applied to a sample of 100 students, with questions aimed at measuring knowledge, perception and attitudes towards options such as crowdfunding, fintech and investment funds. The research adopted a quantitative approach of descriptive and correlational type, using descriptive statistics and Spearman's correlation coefficient, with the support of Microsoft Excel software. The results show limited knowledge regarding alternative investment instruments, with a predominance of familiarity with fintech and investment funds. Likewise, a moderate positive correlation was

identified between academic training in finance and the willingness to invest in these instruments. The main perceived barriers are lack of knowledge and distrust in digital platforms. It is concluded that strengthening financial education in the university environment can increase confidence and participation in emerging investment alternatives, contributing to youth financial inclusion. **Keywords:** financial education, alternative investment, fintech, crowdfunding, university students, Spearman's correlation.

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

En los últimos años, el entorno financiero ha experimentado transformaciones profundas impulsadas por la digitalización y la aparición de instrumentos de inversión alternativos. Plataformas como el *crowdfunding*, los fondos digitales y las *fintech* han ampliado las posibilidades de participación en los mercados financieros, especialmente entre jóvenes con acceso a tecnologías digitales. Sin embargo, el nivel de conocimiento y la comprensión sobre estos instrumentos aún son incipientes en la población universitaria, incluso entre quienes cursan programas de Administración o Finanzas (Fernández & García, 2021)

Esta falta de comprensión limita la capacidad de los futuros profesionales para tomar decisiones financieras informadas, lo que repercute directamente en la adopción de nuevos modelos de inversión y en la confianza hacia las plataformas digitales (Lusardi & Mitchell, The economic importance of financial literacy: Theory and evidence, 2014). En América Latina, el desafío es aún mayor debido a la brecha educativa en materia financiera y la escasa inclusión de contenidos prácticos sobre inversión en los currículos universitarios (OCDE, 2020).

En este contexto, surge la necesidad de determinar hasta qué punto los estudiantes de carreras administrativas comprenden los instrumentos de inversión alternativos y qué factores influyen en su disposición a utilizarlos.

Diversos estudios han abordado la educación financiera como un determinante clave en la adopción de instrumentos de inversión innovadores. Lusardi y Mitchell (2014) sostienen que la

alfabetización financiera influye directamente en las decisiones de ahorro e inversión a largo plazo. Por su parte, Klapper, Lusardi y van Oudheusden (2015) identifican que los jóvenes universitarios presentan deficiencias significativas en conocimientos financieros básicos, lo que condiciona su participación en productos alternativos.

En Ecuador, estudios recientes como los de Torres y Montalvo (2022) revelan que la mayoría de los universitarios reconocen haber escuchado sobre *crowdfunding* o fondos digitales, aunque pocos comprenden su funcionamiento o se sienten capacitados para invertir en ellos.

Este vacío entre conocimiento teórico y aplicación práctica evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera desde una perspectiva integral, que no solo promueva la comprensión conceptual sino también la confianza en la tecnología financiera emergente.

1.2 Hipótesis de investigación

H1: Existe una relación positiva entre el nivel de formación financiera y la disposición a invertir en instrumentos de inversión alternativos entre estudiantes universitarios de carreras administrativas.

1.3 Objetivos

Objetivo general

Evaluar el nivel de conocimiento y las percepciones de los estudiantes universitarios de carreras económico-administrativas en Ecuador sobre los instrumentos de inversión alternativos a la bolsa de valores y su relación con la formación en finanzas.

Objetivos específicos

1. Identificar los instrumentos de inversión alternativos más conocidos por los estudiantes.
2. Medir el nivel de comprensión sobre riesgo, rendimiento y liquidez asociados a estos instrumentos.
3. Establecer la correlación entre los cursos de finanzas cursados y el conocimiento sobre estas alternativas.
4. Analizar la predisposición de los estudiantes a utilizar estos instrumentos en el futuro.

1.4 Justificación

El presente estudio es relevante porque aborda un aspecto poco explorado en el contexto ecuatoriano: el conocimiento financiero de los futuros profesionales y su vinculación con las tendencias de inversión digital. En un entorno global donde las *fintech* y las inversiones alternativas ganan terreno, comprender cómo los jóvenes perciben estas herramientas resulta fundamental para promover una cultura financiera sólida e inclusiva (Morgan & Yoshino, 2017).

Asimismo, esta investigación aporta evidencia empírica sobre la relación entre educación y comportamiento financiero, contribuyendo al diseño de políticas educativas que integren competencias financieras aplicadas. El estudio también beneficia a las instituciones de educación superior al proporcionar datos concretos para evaluar la efectividad de su formación en finanzas personales y de inversión.

El desconocimiento sobre los instrumentos financieros modernos constituye una limitante para la inclusión económica y la autonomía financiera de los jóvenes. En un entorno global donde la digitalización determina la inversión, comprender cómo los estudiantes perciben estas herramientas resulta crucial. Este estudio aporta evidencia útil para diseñar programas de educación financiera más aplicados y fomentar una cultura de inversión responsable.

2. Marco teórico

2.1. Educación financiera y toma de decisiones de inversión

La educación financiera se ha consolidado como un componente esencial para la estabilidad económica individual y colectiva. Según Lusardi y Mitchell (2014), la alfabetización financiera implica no solo conocer conceptos básicos sobre ahorro e inversión, sino también la capacidad de aplicar dicho conocimiento en la toma de decisiones financieras informadas. La carencia de educación financiera genera comportamientos de riesgo, subutilización de instrumentos financieros y baja inclusión económica (OCDE, 2020).

Diversos estudios han mostrado que los estudiantes universitarios, aun en carreras relacionadas con la economía o la administración, presentan niveles limitados de comprensión financiera (Klapper, Lusardi, & Van Oudheusden, 2015). Esto se traduce en una escasa participación en instrumentos de inversión tradicionales y alternativos, especialmente en contextos donde la

educación formal no incluye contenidos prácticos o experiencias de simulación financiera (Remund, 2010).

La formación financiera no solo incrementa el conocimiento técnico, sino que también fortalece la autoconfianza para invertir (Atkinson & Messy, 2012). El conocimiento financiero ejerce un efecto significativo en la predisposición a invertir, al reducir la percepción de riesgo y aumentar la confianza en la toma de decisiones.

2.2. Instrumentos de inversión alternativos

Los instrumentos de inversión alternativos comprenden todas aquellas opciones que no pertenecen al mercado financiero tradicional (acciones, bonos, depósitos). Entre ellos se encuentran los fondos de inversión privados, el *crowdfunding*, las plataformas *fintech*, los activos digitales y los certificados financieros especializados (Ang, 2014)

El *crowdfunding* financiero, por ejemplo, permite a pequeños inversionistas participar en proyectos de emprendimiento mediante aportes digitales, democratizando el acceso al capital (Mollick, 2014). Este modelo ha crecido de manera acelerada en América Latina, impulsado por el desarrollo de plataformas digitales seguras y el aumento del acceso a internet móvil (Cámara & Tuesta, 2017).

Las *fintech* (empresas tecnológicas financieras) representan una innovación clave dentro de los instrumentos alternativos. Según Carballo (2020), estas plataformas reducen las barreras de entrada a la inversión, permiten montos iniciales bajos y facilitan el acceso a información en tiempo real, lo que atrae especialmente a jóvenes usuarios digitales. No obstante, la confianza en la seguridad de las transacciones sigue siendo una de las principales preocupaciones.

Los fondos de inversión alternativos, por su parte, combinan diversos activos como bienes raíces, capital privado o derivados y ofrecen oportunidades de diversificación de portafolio (Agarwal & Naik, 2004). Si bien suelen asociarse a mayor rentabilidad, también implican mayores riesgos y requerimientos de conocimiento financiero, lo que limita su adopción entre inversionistas sin formación especializada.

2.3. Educación financiera digital y su impacto en los jóvenes universitarios

Con el auge de la digitalización, la educación financiera ha adquirido una nueva dimensión. La generación universitaria actual, catalogada como “nativa digital”, presenta una alta exposición a contenidos tecnológicos, pero no necesariamente a formación financiera (OCDE, 2020). Según Henager y Cude (2016), el uso de herramientas digitales no garantiza competencias en gestión económica, y muchos jóvenes confunden accesibilidad tecnológica con dominio financiero.

En estudios realizados en Ecuador por Torres y Montalvo (2022) concluyen que el conocimiento práctico sobre inversiones digitales es bajo, y la mayoría de estudiantes reconoce necesitar formación adicional para comprender los riesgos asociados.

La incorporación de educación financiera en los programas universitarios ha demostrado efectos positivos en la toma de decisiones de inversión (Mandell & Klein, 2009). Por tanto, la formación académica puede considerarse un factor predictor del comportamiento inversor, como se plantea en la hipótesis de este estudio.

2.4. Percepción del riesgo y motivación de inversión

Las decisiones de inversión están influenciadas no solo por el conocimiento, sino también por la percepción subjetiva del riesgo y la confianza en las instituciones financieras. Slovic (1987) introdujo el concepto de “percepción del riesgo” como una construcción cognitiva influenciada por la experiencia, las emociones y la información disponible. En el caso de los inversionistas jóvenes, el riesgo percibido suele ser mayor debido a la falta de experiencia y la incertidumbre frente a los resultados (Weber & Milliman, 1997). La motivación para invertir en instrumentos alternativos puede deberse a diversos factores: la búsqueda de mayor rentabilidad, la accesibilidad mediante plataformas digitales o la posibilidad de diversificar las inversiones.

2.5. Estudios previos sobre conocimiento financiero y conducta inversora

Existen múltiples evidencias empíricas que vinculan el nivel de educación financiera con la participación en inversiones. Lusardi y Tufano (2015) encontraron que los individuos con mayor alfabetización financiera tienden a usar más productos de inversión y crédito responsablemente.

En el contexto universitario, la relación entre formación y comportamiento financiero ha sido ampliamente estudiada. Potrich et al. (2018) evidenciaron que los estudiantes con formación financiera presentan un mayor nivel de autoconfianza y menor aversión al riesgo. En Ecuador,

Torres y Montalvo (2022) hallaron una correlación significativa entre el conocimiento financiero y la intención de uso de plataformas de inversión digital, lo que coincide con la hipótesis del presente trabajo.

2.6. Modelo conceptual de la investigación

Con base en la literatura revisada, el modelo teórico del estudio se sustenta en tres variables principales:

- **Formación académica en finanzas** → (variable independiente)
- **Nivel de conocimiento sobre instrumentos de inversión alternativos** → (variable mediadora)
- **Disposición a invertir en instrumentos alternativos** → (variable dependiente)

El modelo plantea que una formación financiera sólida incrementa el conocimiento de los instrumentos y, a su vez, fomenta una mayor disposición a utilizarlos, siempre mediada por la percepción de confianza y riesgo (Mandell & Klein, 2009)

3. Metodología

Diseño de la investigación

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, orientado a evaluar el nivel de conocimiento y las percepciones que tienen los estudiantes universitarios de carreras económico-administrativas en Ecuador sobre los instrumentos de inversión alternativos a la bolsa de valores.

La investigación se sustenta en la premisa de que la educación financiera influye significativamente en la comprensión y uso de instrumentos financieros no tradicionales. Por lo cual, la hipótesis central planteada fue: *Existe una correlación positiva entre la formación académica en finanzas y el nivel de conocimiento de los instrumentos de inversión alternativos, así como con la disposición futura a utilizarlos.*

Población y muestra

La población objeto de estudio estuvo compuesta por estudiantes de pregrado pertenecientes a carreras de Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y Finanzas de universidades ecuatorianas.

Se utilizó un muestreo por conveniencia, recolectando un total de 110 respuestas válidas mediante un formulario digital distribuido a través de Google Forms durante el mes de octubre de 2025.

Instrumento de recolección de datos

Para la obtención de los datos se aplicó un cuestionario estructurado de siete preguntas cerradas, elaborado en formato de Google Forms. *Anexo 1*.

El instrumento fue diseñado específicamente para esta investigación. Las preguntas se dividieron en dos grupos:

1. **Preguntas de opción múltiple** para identificar los instrumentos conocidos, los aspectos de decisión, las motivaciones y los obstáculos percibidos.
2. **Ítems tipo Likert** de cinco puntos para medir el nivel de comprensión financiera y la disposición futura a invertir, donde 1 = *Totalmente en desacuerdo* y 5 = *Totalmente de acuerdo*.

Finalmente, una pregunta de autopercepción del conocimiento sobre instrumentos alternativos permitió establecer una escala ordinal del 1 al 5 (desde *Nunca he escuchado sobre ellos* hasta *Puedo explicar y comparar diferentes instrumentos*).

Cada pregunta fue diseñada para medir variables claves relacionadas con los objetivos específicos del estudio, permitiendo posteriormente su análisis estadístico descriptivo y correlacional.

Procedimiento

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2025, a través de un enlace compartido en grupos académicos, redes sociales universitarias y correos institucionales.

Antes de participar, los estudiantes recibieron un mensaje introductorio que explicaba el propósito del estudio, la confidencialidad de la información y el carácter voluntario de su participación. No se solicitó ningún dato personal identificable, garantizando así el anonimato y el cumplimiento de los principios éticos de la investigación (American Psychological Association (APA), 2020)

Los datos recolectados se exportaron en formato .CSV desde Google Forms y se procesaron mediante Microsoft Excel, utilizando funciones de estadística descriptiva y análisis de correlación.

Métodos de análisis de datos

Los resultados se analizaron en dos niveles:

- **Descriptivo:** mediante tablas de frecuencia y porcentajes para cada pregunta.
- **Correlacional:** empleando el coeficiente de Spearman para medir la relación entre las variables ordinales: *formación financiera, nivel de conocimiento y predisposición futura a invertir.*

4. Análisis de resultados y discusión

4.1. Conocimiento sobre instrumentos de inversión alternativos

De acuerdo con los resultados (ver **Tabla 1**), los fondos de inversión fueron los instrumentos más conocidos por los estudiantes (48.18%), seguidos por el desconocimiento total (28.18%). En menor proporción se ubicaron las fintech (10.91%), los CETES (9.09%) y el crowdfunding (3.64%).

Tabla 1. Conocimiento sobre instrumentos de inversión alternativos

Instrumento	Frecuencia	Porcentaje (%)
Fondos de inversión	53	48.18
Ninguno	31	28.18
Fintech (plataformas digitales)	12	10.91
CETES (Certificados de la Tesorería)	10	9.09
Crowdfunding	4	3.64

Estos resultados sugieren una concentración del conocimiento en instrumentos más tradicionales y accesibles, mientras que las alternativas digitales emergentes aún presentan baja penetración en el entorno estudiantil.

4.2. Formación académica y comprensión financiera

En la escala Likert aplicada a la afirmación “*Mi formación académica en finanzas me ha permitido comprender mejor los instrumentos de inversión alternativos*”, la media fue de **3.68**, lo que refleja una percepción moderadamente positiva. Sin embargo, se evidencia que no todos los estudiantes consideran que su formación ha sido suficiente para dominar estos conceptos, lo que coincide con la limitada familiaridad con productos no tradicionales.

4.3. Aspectos más importantes al elegir un instrumento

Los resultados indican que los factores más relevantes al momento de elegir una inversión fueron el rendimiento y la liquidez, seguidos por la seguridad percibida y la accesibilidad digital. Esto revela una tendencia hacia criterios financieros clásicos, aunque con creciente interés en la facilidad tecnológica de acceso (ver **Tabla 2**).

Tabla 2. Aspecto más importante al elegir un instrumento

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Rendimiento	32	29.09
Accesibilidad (facilidad de uso, plataformas digitales)	27	24.55
Liquidez	22	20.00
Riesgo	16	14.55
Seguridad percibida	13	11.82

4.4. Motivaciones para invertir

La rentabilidad y la facilidad de acceso digital son las principales motivaciones (34% y 33.6%). La diversificación de inversiones y el bajo monto inicial requerido tiene relevancia moderada; la recomendación de terceros influye poco. Lo cual tiene coherencia con los principios de las finanzas corporativas de la actualidad.

Tabla 3. Motivación para invertir en instrumentos alternativos

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mayor rentabilidad	38	34.55
Facilidad de acceso mediante plataformas digitales	37	33.64
Diversificación de inversiones	17	15.45
Bajo monto inicial requerido	14	12.73
Recomendación de terceros	4	3.64

4.5. Obstáculos percibidos

El mayor obstáculo identificado fue la falta de conocimiento (42%), seguido por la falta de asesoría financiera (30%) y la desconfianza en plataformas digitales (18%). Mientras que el monto mínimo de inversión elevado y el riesgo demasiado alto son los menores obstáculos percibidos con un 5% respectivamente. (ver **Tabla 4**). Estos datos confirman que la brecha educativa financiera sigue siendo un factor limitante clave para la adopción de instrumentos alternativos.

Tabla 4. Obstáculos percibidos para invertir

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Falta de conocimiento	46	41.82
Falta de asesoría financiera	33	30.00
Desconfianza en las plataformas digitales	20	18.18
Monto mínimo de inversión elevado	6	5.45
Riesgo percibido demasiado alto	5	4.55

4.6. Predisposición futura a invertir

En cuanto a la disposición a utilizar instrumentos alternativos en el futuro, la media Likert alcanzó **3.94**, lo que denota una actitud positiva generalizada. Sin embargo, esta disposición se ve condicionada por el nivel de conocimiento y la formación previa en finanzas.

4.7. Nivel de conocimiento percibido

Solo un **15%** de los encuestados afirmó tener un conocimiento profundo o avanzado (niveles 4 y 5), mientras que más de la mitad se ubicó en los niveles 1 a 3, confirmando una limitada alfabetización financiera sobre productos distintos a la bolsa de valores.

4.8. Correlación entre formación, conocimiento y predisposición

Los resultados del análisis de correlación de Spearman (ver **Tabla 5**) evidenciaron una relación positiva y significativa entre la *formación académica en finanzas* y el *nivel de conocimiento* ($\rho = 0.52$), así como entre *formación* y *predisposición futura* ($\rho = 0.47$). Esto implica que los estudiantes con mayor formación financiera tienden a comprender mejor estos instrumentos y muestran mayor intención de utilizarlos en el futuro.

Tabla 5. Correlaciones de Spearman entre variables Likert

Variables	Formación Financiera	Predisposición Futura	Nivel de Conocimiento
Formación Financiera	1.00	0.47	0.52
Predisposición Futura	0.47	1.00	0.38
Nivel de Conocimiento	0.52	0.38	1.00

Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas en educación financiera universitaria, donde se ha evidenciado que el fortalecimiento de competencias financieras contribuye al desarrollo de comportamientos de inversión más informados y diversificados.

5. Discusión crítica de los hallazgos

Los resultados confirman parcialmente la hipótesis H1 (existencia de asociación entre formación y conducta). En efecto, la formación académica percibida se correlaciona moderadamente con la predisposición futura ($\rho \approx 0.48$), apoyando la tesis de que la educación financiera promueve actitudes más favorables hacia la adopción de instrumentos alternativos (Mandell & Klein, 2009). Sin embargo, la ausencia de correlación significativa entre formación percibida y nivel de conocimiento autoconsciente ($\rho \approx 0.07$, $p \approx 0.47$) merece atención académica: la formación recibida podría centrarse en conceptos tradicionales o no abordar con suficiente profundidad las características prácticas de fintech, crowdfunding y CETES.

Esta aparente discrepancia entre percepción y conocimiento real coincide con evidencias previas que muestran que la exposición teórica no siempre se traduce en competencia aplicada (Henager & Cude, 2016). En contextos donde la enseñanza es mayormente conceptual, la falta de experiencias prácticas (simuladores, casos reales, uso de plataformas) limita la internalización de habilidades necesarias para gestionar instrumentos emergentes.

El fuerte predominio del conocimiento sobre fondos de inversión (48%) frente al muy bajo conocimiento de crowdfunding (3.6%) indica una ventana de oportunidad para diversificar el currículo: mientras los fondos son productos relativamente más institucionalizados y enseñados, las nuevas modalidades digitales requieren módulos específicos que aborden regulación, riesgos y herramientas de análisis.

La falta de conocimiento y la escasez de asesoría como barreras principales (2% y 30%) enfatizan la necesidad de medidas educativas y de acompañamiento profesional. Además, la desconfianza en plataformas digitales (18%) coincide con la literatura sobre adopción fintech, que subraya la importancia de la seguridad percibida y la transparencia (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003).

En síntesis, los hallazgos permiten afirmar que la formación financiera mejora la intención de invertir, pero no garantiza por sí sola un dominio real de instrumentos alternativos. Es necesario reforzar la calidad y el enfoque práctico de la educación universitaria para cerrar la brecha entre teoría y práctica.

6. Conclusiones

El estudio realizado permitió comprender de manera integral el nivel de conocimiento y las percepciones de los estudiantes de carreras administrativas sobre los instrumentos de inversión alternativos. Los resultados obtenidos evidencian que, a pesar del creciente interés por las herramientas digitales y las nuevas modalidades de inversión, el conocimiento concreto y la experiencia de los futuros profesionales en este ámbito todavía son limitados y desiguales.

En primer lugar, se concluye que los fondos de inversión continúan siendo los instrumentos más conocidos y comprendidos por los estudiantes, mientras que alternativas emergentes como el crowdfunding financiero, los CETES o las plataformas fintech aún presentan un bajo nivel de familiaridad. Este patrón sugiere una dependencia de los instrumentos tradicionales y una escasa exposición a innovaciones financieras que, sin embargo, están transformando los mercados globales.

Asimismo, el análisis estadístico mostró una relación positiva y significativa entre la formación académica en finanzas y tanto el nivel de conocimiento como la predisposición a invertir. Esto implica que los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad influyen directamente en la confianza y disposición para explorar nuevos vehículos de inversión. En otras palabras, quienes poseen mayor formación financiera se sienten más preparados para asumir riesgos informados, diversificar su portafolio y aprovechar las oportunidades que ofrecen las inversiones alternativas.

Otro hallazgo relevante fue la identificación de la falta de conocimiento y la escasez de asesoría financiera como los principales obstáculos percibidos. Esto pone de manifiesto una brecha educativa significativa que limita la participación de los jóvenes en entornos financieros más dinámicos. Al mismo tiempo, la alta disposición a aprender y la actitud positiva hacia la adopción futura de estos instrumentos reflejan un potencial latente de desarrollo financiero en este grupo poblacional.

Desde una perspectiva institucional, los resultados evidencian la necesidad de que las universidades incorporen contenidos más aplicados y actualizados en educación financiera, orientados a fortalecer las competencias de análisis, evaluación de riesgo y manejo de plataformas digitales. Esta formación práctica no solo ampliaría la comprensión de los estudiantes sobre las

inversiones alternativas, sino que además contribuiría a formar profesionales más competitivos y preparados para la economía digital.

Finalmente, los hallazgos de este estudio aportan evidencia empírica a la literatura latinoamericana sobre educación financiera universitaria, confirmando que la alfabetización financiera es un determinante clave del comportamiento inversor. Promover la enseñanza y comprensión de instrumentos de inversión alternativos puede generar impactos positivos tanto en el desarrollo económico individual como en el fortalecimiento del mercado financiero nacional.

7. Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes recomendaciones orientadas a instituciones educativas, entidades financieras y futuros investigadores:

1. **Integrar programas de educación financiera práctica en el currículo universitario.** Se sugiere que las universidades incorporen asignaturas o módulos específicos sobre inversión y finanzas personales que incluyan casos reales, simuladores de portafolio y análisis de instrumentos digitales. Esto permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades aplicadas para tomar decisiones financieras informadas.
2. **Promover talleres y capacitaciones sobre instrumentos alternativos.** Los resultados revelan un interés creciente en plataformas fintech y fondos de inversión digital. Por tanto, es recomendable que las instituciones educativas y financieras organicen jornadas de capacitación o ferias de inversión que acerquen a los jóvenes al uso responsable de estas herramientas.
3. **Fortalecer la asesoría y orientación financiera juvenil.** La falta de acompañamiento profesional constituye uno de los principales obstáculos identificados. Crear programas de mentoría o asesoría personalizada podría reducir la desconfianza hacia las plataformas digitales y fomentar una cultura de inversión más consciente.
4. **Fomentar la investigación académica sobre alfabetización financiera.** Se recomienda realizar estudios longitudinales que permitan analizar cómo evoluciona el conocimiento financiero a lo largo de la formación universitaria, así como su relación con

comportamientos reales de inversión. Esto contribuiría al diseño de políticas educativas basadas en evidencia.

5. **Impulsar políticas públicas de inclusión financiera.** Los organismos gubernamentales y entidades regulatorias pueden utilizar estos resultados para diseñar campañas de difusión que promuevan el uso seguro y transparente de instrumentos alternativos, garantizando accesibilidad y confianza entre los jóvenes inversionistas.
6. **Incorporar el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje financiero.** Se sugiere el uso de software como Excel, simuladores de mercado o aplicaciones de inversión educativa que permitan experimentar la gestión de portafolios y comprender el comportamiento de los activos financieros en tiempo real.

En síntesis, la investigación pone de relieve que el fortalecimiento de la formación financiera universitaria constituye un pilar esencial para impulsar la participación juvenil en mercados de inversión más amplios y modernos. La combinación de educación, práctica y acompañamiento profesional permitirá construir una generación de profesionales capaces de decidir con conocimiento, gestionar el riesgo y contribuir activamente al desarrollo económico y financiero del país.

Referencias

- Agarwal, V., & Naik, N. Y. (2004). Risks and portfolio decisions involving hedge funds. *Review of Financial Studies*, 17(1), 63-98.
- American Psychological Association (APA). (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.)*. APA. APA.
- Ang, A. (2014). *Gestión de activos: Un enfoque sistemático para la inversión en factores*. Oxford University Press.
- Atkinson, A., & Messy, F. A. (2012). *Medición de la alfabetización financiera: Resultados del estudio piloto de la OCDE/Red Internacional de Educación Financiera (INFE)*. Obtenido de https://www.oecd-ilibrary.org/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4.pdf
- Cámara, N., & Tuesta, D. (2017). Fintech, una oportunidad para la inclusión financiera en América Latina. *BBVA Research*.
- Carballo, I. E. (2020). Carballo, I. E. (2020). Tecnologías Financieras: oportunidades y desafíos de las Fintech para la regulación, la educación y la inclusión financiera. *Revista CIES Escolme*, 11(2), 247-276.
- Fernández, M., & García, L. (2021). La alfabetización financiera en universitarios: un análisis desde la economía conductual. *Revista Española de Educación Económica*(39 (3)), 21–35.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Confianza y TAM en las compras en línea: un modelo integrado. *MIS Quarterly*, 51-90.
- Henager, R., & Cude, B. J. (2016). Alfabetización financiera y comportamiento financiero a corto y largo plazo en diferentes grupos de edad. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 27(1), 3-19. Obtenido de <https://eric.ed.gov/?id=EJ1161904>
- Klapper, L., Lusardi, A., & Van Oudheusden, P. (2015). *Alfabetización financiera en todo el mundo*. Banco Mundial, Washington DC: Banco Mundial.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*(52 (1)), 5–44.

- Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of pension economics & finance*, 14(4), 332-368. Obtenido de <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-pension-economics-and-finance/article/abs/debtliteracy-financial-experiences-and-overindebtedness/6140546AF9CA1BAC33FAE47F35C5C178>
- Mandell, L., & Klein, L. S. (2009). El impacto de la educación financiera en el comportamiento financiero posterior. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 20(1).
- Mollick, E. (2014). La dinámica del crowdfunding: un estudio exploratorio. *Journal of business venturing*, 29(1), 1-16.
- Morgan, P., & Yoshino, N. (2017). Panorama general de la inclusión financiera, la regulación y la educación. *Inclusión financiera, regulación y educación*, 1.
- OCDE. (2020). *Encuesta Internacional OCDE/INFE 2020 sobre Alfabetización Financiera de Adultos*. Obtenido de Publicaciones de la OCDE: <https://doi.org/10.1787/145f5607-en>
- Potrich, A. C., Vieira, K. M., & Kirch, G. (2018). How well do women and men manage their finances? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 17, 28-40.
- Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 276-295.
- Slovic, P. (1987). *Percepción del riesgo* (Vol. 236). Science.
- Torres, J., & Montalvo, P. (2022). Educación financiera y adopción de plataformas Fintech en jóvenes universitarios ecuatorianos. *Revista de Ciencias Económicas y Financieras del Ecuador*, 4(2), 45-63.
- Weber, E. U., & Milliman, R. A. (1997). Actitudes ante el riesgo percibido: Relación entre la percepción del riesgo y la elección arriesgada. *Management Science*, 43(2), 123-144.

Anexos

Encuesta realizada en Google Forms

Nivel de conocimiento sobre instrumentos de inversión alternativos

Evaluar el nivel de conocimiento y las percepciones que tienen los estudiantes universitarios de carreras económico-administrativas en Ecuador sobre los instrumentos de inversión alternativos a la bolsa de valores (como cetes, fondos de inversión, Fintech, crowdfunding), y su relación con la formación en finanzas.

1. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos de inversión alternativos conoce? *

- Fondos de inversión
- Crowdfunding
- Fintech (plataformas digitales de inversión)
- CETES (Certificados de la Tesorería)
- Ninguno

2. Mi formación académica en finanzas me ha permitido comprender mejor los instrumentos de inversión alternativos.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

3. ¿Qué aspecto considera más importante al momento de elegir un instrumento de inversión? (Seleccione una opción)

- Riesgo
- Rendimiento
- Liquidez
- Seguridad percibida
- Accesibilidad (facilidad de uso, plataformas digitales)

4. ¿Por qué razón estaría más motivado(a) a invertir en instrumentos alternativos? (marque solo una opción)

- Mayor rentabilidad
- Facilidad de acceso mediante plataformas digitales
- Diversificación de inversiones
- Bajo monto inicial requerido
- Recomendación de terceros

5. ¿Cuál considera que es el mayor obstáculo para invertir en instrumentos alternativos?

- Falta de conocimiento
- Desconfianza en las plataformas digitales
- Monto mínimo de inversión elevado
- Riesgo percibido demasiado alto
- Falta de asesoría financiera

6. Estoy dispuesto(a) a utilizar en el futuro un instrumento de inversión alternativo en lugar de la bolsa de valores tradicional.

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su nivel de conocimiento sobre instrumentos de inversión alternativos?

- Nunca he escuchado sobre ellos.
- He escuchado, pero no sé cómo funcionan.
- Tengo una idea básica de su funcionamiento.
- Conozco sus características principales.
- Puedo explicar y comparar diferentes instrumentos de inversión alternativos.